

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ДОЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛОВУШЕК В ЮЖНОЙ ЧАСТИ КУАНЫШ-КОСКАЛИНСКОГО ВАЛА

Р.А.Фозилов –

мнс ГУ ИГИРНИГМ,

М.Г.Юлдашева

д.г.-м.н. ГУ “ИГИРНИГМ” зав.лабораторией.

Узбекистан.

На современном этапе развития для прогнозирования нефтегазоносности недр необходимо изучать результаты процессов, происходивших на протяжении истории геологического развития территории, которые отразились в мощностях накопившихся осадков, степени их преобразованности, формировании рельефа структурных поверхностей по различным стратиграфическим уровням [3, с. 92]. Скорость прогибания, которая компенсируется осадконакоплением, совместно с дальнейшим погружением территории является одним из критериев благоприятных литологических, геохимических, палеогидрогеологических и термодинамических условий генерации и миграции углеводородов. Интенсивность и ориентированность палеотектонических движений определяют формирование месторождений и сохранения в них залежей нефти и газа. Палеотектонический анализ как один из факторов прогноза нефтегазоносности используется как поисковый критерий на различных этапах поисково-разведочных работ.

В южной части Куаныш-Коскалинского вала глубоким бурением установлена обширная приподнятая зона - Коскалинский выступ, где перерыв в осадконакоплении длился очень долгое время, в течении почти всего палеозоя. Эта территория охватывает всю южную часть, т.е. площади Мончаклы, Коскала, частично Кыркыз и Чибелли. К юго-востоку и в северной частях, начало палеозойского цикла седиментации следует связывать, по-видимому, с накоплением отложений грубообломочных пород (конгломераты, гравелиты, грубозернистые песчаники) силур-девонского возраста. Эти отложения вскрыты на Айбугире, где они подстилаются интрузией диоритового состава, а перекрываются известняками девонского возраста, т.е. можно полагать, что уже

на этом рубеже в краевых частях территории господствовали морские условия осадконакопления.

Осадочные, туфогенные и магматические породы девона, вскрытые в скважинах на площадях Кырккыз свидетельствуют о широких процессах магматической деятельности, а также о глубоких процессах метаморфизма, которым были подвергнуты эти отложения, которые представлены гранодиоритами катаклазированными и метаморфизованными в фации зеленых сланцев (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент схемы литологического состава доюрских образований южной части Куаныш-Коскалинского вала. (Составила: Юлдашева М.Г.; 2021 г.)

В позднедевон-раннекаменноугольное время западная и центральная части Куаныш-Коскалинского вала представляла собой мелководные и относительно глубоководные участки шельфовой зоны открытого морского бассейна, где отлагались преимущественно карбонатные осадки, представленные органическими, органично-обломочными, кристаллозернистыми известняками и доломитами с подчиненными прослоями аргиллитов [2, с. 58; 5, с. 60]. Но на Коскалинском выступе эти отложения отсутствуют.

На отложениях верхнего девона-нижнего карбона залегает карбонатная толща визе-нижнебашкирского возраста, которая имеет широкое развитие в центральной части вала, где она охватывает Акчалакскую группу месторождений и площадей, где вскрыты осадки двух фациальных зон: мелководного шельфа, где отлагались карбонатные, и более погруженную, где накапливались глинисто-карбонатные осадки.

Зона карбонатных отложений вскрыта на площадях Кубла Чинк, Каракудук, Зап. Барсакельмес, Карачалак, Кокчалак, Бескала, Хаким-Ата и Шеркала, в которых в фауне выделены представители мелководной среды обитания. В нижней части карбонатного разреза присутствуют прослои спонголитовых известняков. Их образование происходило в условиях морской умеренно-глубоководной шельфовой зоны с нормальной соленостью вод.

В средне-верхнекаменноугольное время начинается новый цикл осадконакопления, происходит смена накопления карбонатов терригенными образованиями [1, с. 85-86]. В пределах восточного сектора центральной части Куаныш-Коскалинского вала в районе площадей Приозерная и Ершабай накапливаются терригенные породы с редкими прослоями туфогенных и эффузивных пород.

Таким образом, образование верхнекаменноугольно-нижнепермских отложений происходило в условиях преимущественно общего прогибания бассейна седиментации, которое компенсировалось быстрым накоплением осадков. В связи с этим, несмотря на непрерывное опускание дна бассейна, сохранялись в основном мелководные морские условия седиментации с нормальным солевым режимом. Временами мелководные условия сменялись умеренно-глубоководными. Отсутствие грубообломочных пород свидетельствует о невысоких гипсометрических отметках, примыкающих к морскому побережью участков суши, которым оставалось территория Коскалинского выступа и прилегающих участков.

Нисходящие движения начала позднепермской эпохи имели региональный характер, о чем свидетельствует широкое площадное развитие красноцветных терригенных пород пермотриасового возраста в пределах Куаныш-Коскалинского вала, за исключением его южной части, где они вскрыты лишь в скважинах Южный Караумбет и Чибелли.

Породы красноцветной толщи формировались в континентальных условиях и представлены грубообломочными (конгломерато-брекчия, гравелиты, грубозернистые песчаники) образованиями подгорно-верного фациального пояса, песчано-алевритоглинистыми образованиями сложного генезиса (аллювиально-пролювиальные) и опресненных водоемов равнинно-долинного пояса. Для них характерны полимиктовый состав и весьма низкая степень отсортированности и окатанности кластического материала. Встречаются включения слабоокатанных обломков темно-серого алеврита и аргиллита. Все это свидетельствует о высокой скорости транспортировки терригенного материала, их быстром осаждении при явлениях слабого перемыва осадков [4, с. 158].

Таким образом, расчлененный рельеф палеозоя частично компенсируется пермотриасовым этапом осадконакопления, окончательное выравнивание завершается в центральной части Куаныш-Коскалинского вала в раннеюрское

время, а на юге продолжается перерыв в осадконакоплении, где глубоким бурением подтверждено отсутствие нижнеюрских отложений.

Полученные сейсмические данные свидетельствуют о наличии структур в объеме палеозойского разреза в виде эрозионных останцов и выступов, над которыми нередко развивались в юрский период антиклинальные структуры. В интервале залегания палеозойского комплекса пород выделены структуры двух типов. Первый тип интерпретируется как холмовидное поднятие, сложенное, вероятно, осадочными отложениями, что отражается в слоистом облике отражений по типу «каракудукских» известняков. Они представляют собой приподнятые тектонически ограниченные блоки известняков, в верхней части которых получены притоки углеводородов.

В мировой практике выделяются ловушки в выступах кристаллического фундамента, кровельная часть, которых в результате выветривания служит резервуаром углеводородов. К такому типу отнесен второй тип ловушки, выделенный в виде эрозионного останца, который окружен прогибами, заполненными терригенными породами. Но поскольку породы любого генезиса могут быть трещиноватыми и выветрелыми, структура может быть ловушкой для углеводородов, мигрирующих из нефтегазоматеринских пород любого возраста.

REFERENCES

1. Авазходжаев Х.Х. Лабутина Л.И. О циклах формирования нефтегазоматеринских пород палеозойских отложений Устюрта // Сб. науч. тр. САИГИМС. – Ташкент, 1978. – вып.32. – С.84-89.
2. Акрамходжаев А.М., Авазходжаев Х.Х., Лабутина Л.И. Литология, условия образования и нефтегазоносность доюрских образований Устюрта. – Ташкент: Фан, 1979. – 155 с.
3. Воронин Н. И. Палеотектонические исследования - научная основа прогноза нефтегазоносности недр. - Вестник Астраханского ГТУ, 2004. - № 4 (23). - С. 92-96.
4. Гафаров Н.А., Гулев В.Л. и др. Новый взгляд на перспективы нефтегазоносности Восточного Устюрта. -М.: Недра, 2010 – 260 с.
5. Узаков Х. Литологическая и битостратиграфическая характеристики доюрских отложений Восточного Устюрта // Узбекский геологический журнал, 1996. – № 5. – С.52-67.